

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084589>

УДК: 347.785

Киреенко В.А.

Киреенко Владимир Александрович, аспирант, Российский Новый Университет, г. Москва, улица Радио, дом 22, E-mail: v-kireenko1996@yandex.ru.

Авторское право в Западном и международном законодательстве: историческая ретроспектива

Аннотация. В данной статье автор освещает информационную базу по охране и защите авторских прав на музыкальные произведения в законодательствах стран Запада с акцентом на исторический аспект, проводит сравнительный анализ законодательных источников по авторскому праву, подчеркивает преемственность Западного и международного законодательного регулирования в области охраны и защиты авторских прав, в том числе на музыкальные произведения, отдельно акцентируя внимание на достижения, прописанные в документах. Также автор в данной статье обращает внимание на механизмы охраны и защиты авторских прав в законодательствах стран Запада. Автор на основе анализов законодательных источников стран Запада, проводит исследование становления законодательства в области охраны и защиты авторских прав, в том числе на музыкальные произведения, с интеграцией в международную систему, которая подразумевает единую правовую базу в области охраны и защиты прав автора.

Ключевые слова: авторское право, музыкальное произведение, законодательный источник, конвенция, охрана и защита, международное законодательство, интеллектуальная собственность.

Kireenko V.A.

Kireenko Vladimir Alexandrovich, 1st year graduate student in jurisprudence Russian New University, Moscow., Radio street, building 22, E-mail: v-kireenko1996@yandex.ru.

Copyright in Western and International Law: A Historical Retrospective

Abstract. In this article, the author highlights the information base on the protection and protection of copyright for musical works in the laws of Western countries with an emphasis on the historical aspect, conducts a comparative analysis of legislative sources on copyright, emphasizes the continuity of Western and international legislative regulation in the field of copyright protection and protection, including musical works, separately focusing on the achievements recorded in the documents. Also, the author in this article draws attention to the mechanisms of protection and protection of copyright in the laws of Western countries. The author, based on analyzes of the legislative sources of Western countries, conducts a study of the formation of legislation in the field of protection and protection of copyright, including for musical works, with integration into the international system, which implies a unified legal framework in the field of protection and protection of author's rights.

Key words: Copyright, musical work, legislative source, convention, protection and protection, international law, intellectual property.

Авторские права на музыку прошли значительное историческое становление. Связано это было с эко-

номической потребностью общества в использовании и распространении произведения.

Известным фактом считается то, что сами авторские права получили свое развитие еще в Древнем мире. Широкое распространение правовая охрана произведений, в том числе и музыкальных, получила в Древней Греции. Так, например, творческие труды греческих поэтов подлежали сохранности, с целью применения исключительно авторского замысла. Хотя в данную эпоху произведения не охранялись законодательством, все же плагиат и незаконное распространение чужого труда всячески порицалось.

В Средние века также не существовало как такового правового оформления музыкальных произведений. Правители средневековых стран выдавали авторам своих произведений различного рода «привилегии» - права для создания и выпуска результата творчества. Как правило, этими правами наделялись лишь иконописцы и авторы художественных произведений. При этом государь по своему усмотрению мог выдать такую привилегию или, наоборот, отказать в ее выдаче [1, с. 15]. Как таковой правовой эволюции в музыкальной сфере в этот период не существовало, поскольку в данный период времени на первый план выходила «теория божественного права», согласно которой заявить о собственных правах в том числе на музыкальные произведения считалось греховным делом. Основным владельцем и автором данных произведений являлся народ – конкретного автора в целом у музыкальных произведений не было.

Активно творчество музыкантов стало облачаться в правовую форму в XVIII столетии. Родиной возникновения авторских прав считается Англия, где был выпущен статут королевы Анны, согласно которому за авторами было введено исключительное право на издание произведений. Это был первый известный законодательный акт, связанный с охраной трудов автора. В нем было прописано, что литературное произведение становилось общественным достоянием лишь в том случае, если прошло примерно 28 лет с мо-

мента публикации данного труда. Самому автору предоставлялось право публикации на 14 лет с момента издания произведения и возможность продлить это право на еще один такой срок. Кроме того, данным статутом закреплялось понятие копирайт, которое подразумевало под собой правовую охрану произведения с запретом на его распространение без согласия автора. Вскоре авторское право активно стала развиваться и во Франции, где с 1791-го года издавались Декреты о праве на ведение творческой деятельности. Именно здесь в перечень декретов были включены впервые не только права на литературу, живопись, но и на использование музыкальных произведений. Так согласно французскому законодательству того времени признавалось монопольное право автора на собственные произведения в течение всей его жизни, а также в течение 5 лет после смерти. Это были первые законодательные источники по авторскому праву, которые также впервые поднимали те правовые постулаты, которые были законодательно закреплены и дополнены впоследствии в актах других стран и международных договорах.

Одновременно с Европой авторское право получило свое возрождение и в Новом Свете, где уже в январе 1783 года в США был принят закон «О поддержке развития литературного творчества и поощрении авторов произведений», который распространялся на всю страну. При этом, законодательные источники об авторском праве принимались в штатах значительно раньше, но по отдельности, учитывая интересы тех или иных авторов произведений и губернаторов данных регионов. Фактически создание централизованного закона было связано с необходимостью объединить разнородное законодательство штатов, где уже издавались собственные правовые регламенты о защите авторских прав. Этот законодательный акт неоднократно редактировался. Последняя официальная редакция данного закона была осуществлена в 1909 году, когда в сферу за-

щиты авторских прав были включены не только литературные и художественные, но также музыкальные и музыкально-драматические произведения. Расширение круга объектов авторского права было необходимо для получения правовой защиты авторских произведений, но на права автора это никак не влияло[3. С 49]. Уже в этот период авторы своих произведений в США получили право на открытое признание собственных трудов, а значит, возможность брать плату за воспроизведение. Также в Соединенных Штатах авторы получили право на судебную защиту. Именно там, впервые появились громкие судебные процессы, касаемые авторского права. Самым первым и крупным из них считается процесс над архивистом, который опубликовал письма Джорджа Вашингтона в своем журнале.

Но тогда еще объекты интеллектуальной собственности не могли иметь четких государственных границ и не зависели от юрисдикции какой-либо страны. Поэтому встал вопрос о создании международного законодательства в области охраны и защиты авторских прав. В целях координации законодательств различных стран в данной сфере, было принято множество конвенций, регулирующих сферу авторского права.

Одним из таких первых актов стала Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, принятая в 1866 году. По мнению исследователя авторского права Я. А. Конторовича «институт авторского права, из всех правовых институтов, является наиболее интернациональным, заключая в себе принципы и нормы, общие законодательствам всех стран. Этот интернациональный характер нашел свое выражение в Бернской Конвенции 1886 г.[2. С. 7.]» В данном источнике было четко прописано, что термин литературные и художественные произведения охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обра-

щения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; и так далее. Согласно данному документу произведения, указанные в настоящей статье, пользуются охраной во всех странах Союза[4]. Это доказывает, что впервые на международной арене были оформлены авторские права на музыкальные произведения, которые подлежали охране и защите на международном уровне. Кроме того, правовая охрана обеспечивалась не только членами союза – стран-участниц, подписавших Бернскую конвенцию, но также должны были охраняться и защищаться странами, не входившие в союз. Однако здесь имелась одна особенность, которая ставит под сомнение правовой аспект Бернской конвенции: если любая не входящая в Союз страна не обеспечивает достаточной охраны произведениям авторов, которые являются гражданами одной из стран Союза, эта последняя страна может ограничить охрану, предоставляемую произведениям авторов, которые на дату первой публикации этих произведений являются гражданами другой страны и которые не имеют своего обычного местожительства в одной из стран Союза[4]. По мнению автора, данная политика во многом принижает правовые достоинства Бернской конвенции, поскольку в данном случае затрагивается вопрос об ограничении в авторских правах граждан, являющихся жителями той страны, которая не входит в союз стран-участниц, подписавших ее. Однако данная конвенция во многом определила вектор развития для многих стран-участниц данной конвенции. Терминология, основные положения современного законодательства об авторском праве во многом предопределяются Бернской Конвенцией[1.С 654]. Кроме того, в самой Бернской Конвенции были впервые, как в международном документе, даны сроки охраны произведения. Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, составляет все время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти[4]. Более того, в самом документе четко прописан вопрос,

связанный с анонимностью произведения: так для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение было правомерно сделано доступным для всеобщего сведения. Однако, если принятый автором псевдоним не оставляет сомнений в его личности, сроком охраны является срок, предусмотренный пунктом (1). Если автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение вышеуказанного срока, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом 1. Страны Союза не обязаны охранять произведения, выпущенные анонимно или под псевдонимом, в отношении которых есть все основания предполагать, что со времени смерти их автора прошло пятьдесят лет[4].

Если говорить в целом, то данный документ отражает развернутую информацию о правовом регулировании авторского права. Стоит добавить, что в данном документе в разное время имелись определенные редакторские правки, но принципы международных договоров и соглашений, по которым действовал данный документ, оставались неизменными.

Спустя век в 1952 году в Женеве была подписана конвенция об авторском праве. Цели у данной конвенции были достаточно широки, чем в предыдущей – добиться подписания и объединения под данным документом как можно большего числа государств. В данном документе было прописано, что эта конвенция подлежит депонированию у Генерального Директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и будет открыта для подписания всеми Государствами в течение ста двадцати дней со дня ее подписания[5]. Это говорит о широком охвате данным документом законодательного аспекта в области правовой охраны и защиты авторских прав. Любое Договаривающееся Государство, по внутреннему законодательству которого непремен-

ным условием охраны авторского права является соблюдение формальностей, как-то: депонирование экземпляров, регистрация, оговорка о сохранении авторского права, нотариальные удостоверения должны считать эти требования выполненными в отношении всех охраняемых на основании настоящей Конвенции произведений[5]. Данный документ был направлен не только на защиту интересов государств в области охраны и защиты авторских прав, сколько обеспечивало интересы авторов произведений по всему миру. Это подтверждается третьей статьей: любое Договаривающееся Государство, по внутреннему законодательству которого непременным условием охраны авторского права является соблюдение формальностей, как-то: депонирование экземпляров, регистрация, оговорка о сохранении авторского права, нотариальные удостоверения, уплата сборов, изготовление или выпуск в свет экземпляров произведения на территории данного Государства, должно считать эти требования выполненными в отношении всех охраняемых на основании настоящей Конвенции произведений, которые впервые выпущены в свет вне территории этого Государства и авторы которых не являются его гражданами, если начиная с первого выпуска в свет этих произведений, все их экземпляры, выпущенные с разрешения автора или любого другого обладателя его прав, будут носить знак с указанием имени обладателя авторского права и года первого выпуска в свет; этот знак, имя и год выпуска должны быть помещены таким способом и на таком месте, которые ясно показывали бы, что авторское право сохраняется[5]. Фактически в данной конвенции была четко прописана правовая охрана произведений, являющихся объектами интеллектуальной собственности. Данный документ играл важную роль в охране конкретно музыкальных произведений, в отличие от Бернской Конвенции. Его международное значение несомненно.

Позднее в 1964 году была выпущен новый международный акт в защиту авторских прав на музыкальные произведения – Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, которая по месту подписания стала именоваться Римской конвенцией. Появление этого документа связано, прежде всего, с высоким техническим прогрессом, появлением и развитием кино- и радиосферы. Данная конвенция во многом определила вектор развития музыкальной индустрии. В данном труде впервые фигурируют такие определения как «фонограмма», «исполнитель», «воспроизведение» и так далее[6]. Собственно Римская и Женевская конвенции заложили основы распространения авторских прав на произве-

дения по всему миру, присоединив огромное число стран к данным пактам.

Все эти конвенции были направлены на защиту прав авторов, исполнителей и других субъектов авторского права. Стоит отметить, что с самого начала создавались законодательства стран Западной Европы и Нового Света в области охраны и защиты авторских прав, а уже после этого была создана международная система законодательства, которая включила в себя музыкальные произведения в качестве объектов авторских прав. Таким образом, можно увидеть тесную взаимосвязь международного законодательства в области охраны и защиты авторских прав и законодательства по данной сфере стран Западной Европы, которая развивалась исторически.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. / Зимин В.А. Тыцкая Г.И. Близнец И.А. М.: Научная школа, 2011. 252 с.
2. Канторович Я. Н. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. Пг.: Склад издания в конторе Общ. «Брокгауз. Ефрон», 1916. 600 с.
3. Понкин. И.В. Краткий обзор истории развития права интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки // Интеллектуальная собственность. 2014. № 7. 49 – 56 с.
4. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 356 с.
5. Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г // Собрание постановлений Правительства СССР. 1973. № 24. 74-150 с.
6. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. 294 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bliznec I.A. Pravo intelektual'noj sobstvennosti. / Zimin V.A. Tyckaja G.I. Bliznec I.A. M.: Nauchnaja shkola, 2011. 252 s.
2. Kantorovich Ja. N. Avtorskoe pravo na literaturnye, muzykal'nye, hudozhestvennye i fotograficheskie proizvedenija. Pg.: Sklad izdanija v kontore Obshh. «Brogauz. Efron», 1916. 600 s.
3. Ponkin. I.V. Kratkij obzor istorii razvitija prava intelektual'noj sobstvennosti v Soedinennyh Shtatah Ameriki // Intellektual'naja sobstvennost'. 2014. № 7. 49 – 56 s.
4. Bernskaja konvencija po ohrane literaturnyh i hudozhestvennyh proizvedenij ot 9 sentjabrja 1886g. // Bjulleten' mezhdunarodnyh dogovorov. 2003. № 9. 356 s.
5. Vsemirnaja konvencija ob avtorskom prave, podpisannaja v Zheneve 6 sentjabrja 1952 g // Sobranie postanovlenij Pravitel'stva SSSR. 1973. № 24. 74-150 s.

-
6. Mezhdunarodnaja konvencija ob ohrane interesov artistov-ispolnitelej, proizvoditelej fonogramm i veshhatel'nyh organizacij ot 26 oktjabrja 1961 g. // Вjulleten' mezhdunarodnyh dogovorov. 2005. 294s

Поступила в редакцию 07.06.2021.

Принята к публикации 10.06.2021.

Для цитирования:

Киреенко В.А. Авторское право в Западном и международном законодательстве: историческая ретроспектива // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 196-201. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Kireenko.pdf>